

21. Попов А.С. Маркетинг как функция управления муниципальной территорией / А.С. Попов // Транспортное дело России. – 2010. – № 6-2. – С. 167-168.
22. Тумакова К.Е. Маркетинг территорий в дискурсе социально-пространственной (региональной) идентификации имиджевого позиционирования / К.Е. Тумакова // Власть. – 2011. – № 4. – С. 76-79.
23. Тамбиев А.Х. Роль маркетинга территорий и особых экономических зон в формировании региональной инновационной экономики / А.Х. Тамбиев // Terra Economicus. – 2012. – № 2-2. – С. 141-146.
24. Третьякова Е.А. Проблемы устойчивого развития городов / Е.А. Третьяков // Современный город: власть, управление, экономика: сб. науч. статей по материалам науч.- практ. конф., 22 марта 2012 г. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – 2012. – С. 328-335.
25. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг как фактор регионального управления: на примере Республики Карелия: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Татьяна Викторовна Сачук. – СПб, 2006. – 357 с.
26. Шакирова Р.К. Институциональная среда региональной отраслевой кластеризации / Р.К. Шакирова // Финансы и управление. – 2016. – № 3. – С. 163-175.
27. Агаларова Е.Г. Потенциал территории и его роль в развитии экономики региона: теоретический аспект / Е.Г. Агаларова, Л.А. Банникова // Молодой учёный. – 2013. – № 12. – С. 211-213.
28. Возіянова Н.Ю. Внутрішня торгівля України: теоретичний базис, моніторинг, моделі розвитку: монографія / Н.Ю. Возіянова. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2013. – 517 с.

УДК 001.895
DOI

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КОРОЛЕВСКИЙ Д.Е.,
аспирант кафедры экономики предприятия и
управления трудовыми ресурсами
ГОУ ЛНР «Луганский национальный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье представлен анализ проблемных аспектов в процессах обеспечения развития инновационной среды в Луганской Народной Республике. Сделан вывод о том, что объективно необходимы экономические реформы системы развития научно-технических кадров. Выявлено, что в связи с неспособностью в экономических и политических процессах в Луганской Народной Республике общество не способно обеспечить поток научно-технических инноваций, освоения и распространения новых технологий. Также второй проблемный аспект в формировании инновационной среды – это низкая доля затрат на исследования и разработки. Для реализации инновационной политики на уровне предприятия и государства необходимо провести оценку инновационных и технологических изменений на предприятиях машиностроения ЛНР.

Ключевые слова: процесс, инновационное развитие, машиностроение, Луганская Народная Республика, инновационная среда

ANALYSIS OF THE PROCESSES OF ENSURING THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT IN THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

KOROLEVSKY D.E.,
postgraduate student
Department of Enterprise Economics and Human
Resources Management
State Educational Institution LPR «Lugansk
National agrarian university»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. In the article analysis of problematic aspects in the processes of ensuring the development of an innovative environment in the Lugansk People's Republic are presents. The economic reforms of the system of development of scientific and technical personnel are objectively necessary conclusion is made. It was revealed that due to the inability in economic and political processes in the Lugansk People's Republic, society is not able to provide the flow of scientific and technical innovations, the development and dissemination of new technologies. Also, the second problematic aspect in the formation of an innovative environment is the low share of research and development costs. To implement the innovation policy at the level of the enterprise and the state, it is necessary to assess the innovative and technological changes at the machine-building enterprises of the LPR.

Keywords: *process, innovative development, mechanical engineering, Lugansk People's Republic, innovation environment*

Актуальность. В современных условиях развития информационного общества формируются объективно существующие закономерности и механизмы, которые под влиянием научно-технического прогресса (НТП) обусловили возникновение теории технологических изменений, инновационной теории, концепций и моделей влияния научно-технической революции на экономическое развитие стран. Современные тенденции трансформации экономических систем развитых стран от индустриальной к постиндустриальной стадии развития определяют ведущую роль и место инноваций и инновационной деятельности в обеспечении качественных изменений экономического роста. Инновационная деятельность, её составляющие и механизмы выступают сегодня как объект управления на государственном уровне, и органично интегрирует в себе интеллектуальные, финансовые, информационные и другие ресурсы. Комплексное взаимодействие указанных факторов сочетается в инновационной цепочке «наука-техника-производство», что обеспечивает эволюцию и положительную динамику развития макро- и микроэкономических систем.

Переход экономики Луганской Народной Республики (ЛНР) в новое качественное состояние увеличил значимость инновационной деятельности, развития наукоёмких производств, что, в конечном счёте, является важнейшим фактором выхода из экономического кризиса и обеспечения условий для экономического роста.

В настоящее время инновационная сфера в ЛНР недостаточно развита, а инвестиционная деятельность переживает трудные времена. Поэтому в данной статье рассмотрим наиболее серьёзные проблемы развития инновационной сферы в ЛНР.

Анализ последних исследований. Проблематике развития инновационной среды на уровне государства посвящено множество трудов, в частности классиков-экономистов: П. Друкера [9], М.И. Туган-Барановского [8], А. Смита [7]. Также современную проблематику поднимают учёные Донбасса, в частности уже с решением проблем и обозначением основных векторов инновационного развития ДНР и ЛНР на научных мероприятиях [3, 5], а также в предыдущей статье автора [4].

Целью статьи является проведение анализа и выявление проблемных направлений в процессах обеспечения развития инновационной среды в Луганской Народной Республике.

Изложение основного материала. Исходя из анализа проблематики в сфере развития инновационной среды, следует выделить первую составляющую: усиление «сырьевой» направленности экономики. В последние годы усилилась зависимость экономики ЛНР от добычи и экспорта сырьевых товаров, прежде всего угля и металлов, а влияние инноваций на уровне отражаемых показателей снизилось.

Диверсификация источников социально-экономического роста, переход от сырьевой экономики к инновационной – всё это прописано во всех программных документах и концепциях развития государства [5], однако это так и не получило (за редким исключением) достаточной финансово-экономической и институциональной поддержки со стороны органов власти всех уровней. Выделяемые ресурсы расходуются неэффективно, в том числе и потому, что крупные предприятия и общество имеют низкую восприимчивость к инновациям и, соответственно, низкую скорость их внедрения. Ориентация на экспорт сырьевых ресурсов не стимулирует предприятия и организации к инновационной активности.

Невосприимчивость экономики ЛНР к технологическим и социальным инновациям ведёт не только к увеличению закупок зарубежных технологий и техники, но и к научно-технологическому отставанию, разрушению национального научно-инновационного потенциала, утрате ведущих научных школ.

Второй проблемный аспект в формировании инновационной среды – это низкая доля затрат на исследования и разработки. Для примера, объём внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в России в 2017 г. составил 1019,2 млрд руб. по итогам 2017 г. (рис. 1), что на 2,6% (в постоянных ценах) больше, чем в предыдущем году. Доля затрат в валовом внутреннем продукте (ВВП) также несколько увеличилась до 1,11% в 2017 г. и остаётся на этом же уровне и в 2019 г.

Рис. 1. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки, млрд руб. в РФ [составлено автором на основе источников [1, 2]]

В итоге, Россия формирует долю затрат на НИОКР в рамках ВВП на уровне 1,11%, при том, что в Израиле такая доля составляет 4,25%, Южная Корея – 4,23%, в Японии – 3,09%, в Швеции – 3,25%, в Испании – 1,25% [2].

Исходя из опыта Российской Федерации в реализации инновационной политики как на уровне предприятия так и государственном, необходимо провести оценку инновационно-технологических изменений на предприятиях машиностроения ЛНР в условиях кризисных явлений.

Изучение и анализ эволюции рыночных социально-экономических систем обнаруживает первичность научно-технического прогресса как определяющего

фактора и главного фактора трансформационных изменений в обществе. Согласно теории эволюционной экономики, экономическое, социальное и техническое развитие взаимообусловлены, взаимосвязаны и влияют друг на друга. Исходя из этого, технологическое развитие должно рассматриваться как главная движущая сила, определяющая растущую траекторию трансформационных процессов в экономике ЛНР. Отметим, что именно научно-технический прогресс обеспечивает появление новых и усовершенствование существующих средств производства и технологий, направленных на повышение производительности труда. Базисом эволюционных изменений при этом является открытие новых закономерностей, явлений и свойств окружающего мира. Сегодняшние достижения научно-технического прогресса в полной мере являются иллюстрацией механизмов, о которых ещё А. Смит высказывался в своей работе [7]. Это не только даёт новые технологии, но и ускоряет освоение рыночных методов хозяйствования, создаёт новые условия для отечественных предприятий и объединений. С учётом кризисных явлений в экономике государства возникает противоречивая ситуация, когда система управления предприятием даёт сбой и ведёт к банкротству, а с другой стороны – позволяет найти возможности для развития в новых условиях.

Одна из важнейших проблем инновационного развития отраслей и определение их роли в развитии экономики лежит сегодня в плоскости структурных преобразований в производственно-образовательной сфере. Острые дискуссии и споры она вызывает, когда государство осуществляет переход к смешанной экономике, когда на рынке в равной степени работают как государственные предприятия, так и частные.

Если сегодня можно говорить о некоторых положительных сдвигах в формировании смешанной экономики в ЛНР в целом, то формирование её базиса на основании определения роли и места инновационно-технологических изменений требуют дополнительного изучения и научно-теоретического обоснования.

Ссылаясь на исследования зарубежных учёных [9, 10], именно технологический прогресс занимает решающее место в структуре факториального влияния на экономику государства.

Со времён промышленной революции мир пережил беспрецедентный рост в экономическом росте, который был вызван «инновационным» (рис. 2).

Рис. 2. Этапы экономического роста на основе инновационного подхода [представлено на основании изучения источника [10]]

Реальное положение и объективная оценка трансформации экономической системы заключается в том, что ЛНР благодаря длительным кризисным явлениям «переходного периода» не только не приблизилась к воплощению мирового опыта инновационно-технологического развития, а вынуждена решать вопрос о сохранении индустриального государства.

Отметим, что, несмотря на всю сложность последних пяти лет становления ЛНР, слишком долгому периоду, трансформационные перемены не являются уникальными. Почти все страны мира прошли через такие этапы, многие из них накопили положительный опыт стабилизации кризисных явлений и минимизации срока перехода к устойчивому экономическому росту и экономическому развитию. Наиболее впечатляющих успехов достигли, как правило, страны, в которых стратегия дальнейшего развития базировалась на инновационной теории. Как отмечается в работах современных исследователей С.В. Павловской и Ю.А. Шаврук, именно инновационная теория в конце XX века стала базовой, а применение её – признаком развитых стран [6].

Мировой опыт свидетельствует, что существует множество вариантов развития отраслей экономики, в каждом из которых можно выделить инновационную составляющую. Не только развитые рыночные экономические системы, но и модели перехода к инновационным составляющим имеют существенные различия. Это зависит от экономических, политических, социальных, демографических, географических условий в той или иной стране. Анализ опыта функционирования механизмов инвестиционно-инновационного развития свидетельствует о том, что научно-технический прогресс, как инструмент, является наиболее подходящим для качественного экономического роста и устойчивого развития государства. Так вот как раз смешанная экономика и условия международной непризнанности не в полной мере настроены на поддержание стабильности, а на погоню за нововведениями и их внедрением в производство. Для эффективного функционирования экономики в условиях кризиса нужен особый механизм в сочетании с плановыми и другими рычагами воздействия со стороны государства. Именно такой механизм может обеспечить одновременно и количественный и качественный экономический рост. Изложенное выше в полной мере совпадает с понятием «конструктивное разрушение», которое характеризуется таким процессом, когда инновации вытесняют старые продукты и производство, обеспечивают структурную перестройку экономики и общества, а также открывают путь новым продуктам и производствам, более совершенным и качественным.

В настоящее время промышленные предприятия ЛНР, в силу объективного действия внешних факторов, безальтернативно поставлены на путь инновационно-технологического развития, так как необходимо конкурировать на российском рынке, который ранее развивался более быстрыми темпами. Сегодня можно констатировать, что в государстве нет ресурсов ни материально-сырьевых, ни энергетических, ни финансовых, ни человеческих (высококвалифицированных рабочих промышленно-производственной сферы) для обеспечения своего развития за счёт экстенсивных факторов. Поэтому реально только один путь – интенсивный. Но для его реализации необходимо осознание того, что сегодня интенсивный путь развития это и есть путь опережающей инновационно-технологической стратегии. Для реализации потенциала государства в этом направлении необходимо ещё иметь достаточно высокий научно-интеллектуальный потенциал. При создании в кратчайшие сроки соответствующих условий для раскрытия этого потенциала с помощью объединения усилий научно-исследовательских институтов ЛНР (НИИ техники безопасности химических предприятий, государственный институт химического машиностроения, НИПИ

реконструкции зданий и сооружений, Научно-исследовательский институт пожарной безопасности, Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по автоматизации угольной промышленности) с девятнадцатью подобными организациями в ДНР, что позволит резко ускорить развитие промышленной отрасли.

Безусловным преимуществом выбора инновационно-технологической парадигмы развития экономики является то, что взаимосвязанная инновационная цепочка «наука-техника-технология» способна выступить катализатором положительных экономико-социальных преобразований. Отметим, что современная теория технологических изменений не является для ЛНР совсем новой. Целесообразно подчеркнуть, что общепризнанным среди мировых учёных-экономистов в части создания основ теории инновационного развития являются исследования учёного Михаила Ивановича Туган-Барановского [8]. Именно он на примере современной Англии сформировал основу инновационного развития отраслей промышленности, о чём говорит и количество научно-исследовательских институтов на территории ЛНР и ДНР. Это свидетельствует о наличии мощного научного потенциала, способного не только предоставить теоретическое обоснование рассматриваемой проблемы, но и разработать парадигму инновационно-технологического опережающего развития ЛНР и ДНР, определить основные цели и составляющие инновационной политики таких государств с использованием сценарного подхода.

В то же время необходимо отметить, что только наличие собственной научной школы, опытных учёных-экономистов для достижения прорыва на пути инновационно-технологического развития недостаточно. Для этого необходима ещё одна очень важная сторона, а именно – законодательная и государственная власть, её желание сконцентрировать ресурсы и усилия на решении жизнеобеспечивающей задачи для нового государства.

Первичным звеном в инновационной цепочке определена наука. Именно она способна сегодня обеспечить инновационно-технологическое основание трансформационных сдвигов. Но, с другой стороны, средний уровень заработных плат научных сотрудников составляет 6000 руб. (приблизительно 85 долларов), также политический кризис и сокращение количества учёных в НИИ с учёными степенями приводит к снижению качества разработок и увеличению сроков разработки. Это происходит на фоне того, что большинство инновационных структур в Московской области привлекают ресурсными возможностями отечественных учёных, что способствует оттоку научных кадров из ЛНР и ДНР.

Выводы. Таким образом, приведенные данные относительно проблематики в процессах обеспечения инновационного развития предприятий в полной мере характеризуют как желание, так и способность государства к осознанию и восприятию в качестве базиса своего развития инновационной теории. В этом случае факторы объективного отторжения экономических реформ, прежде всего, связаны с неспособностью общества обеспечить поток научно-технических инноваций, освоения и распространения новых технологий. На основании этого определения можно сделать вывод о том, что в случае неприятия (отторжения) экономических реформ – период экономических трансформаций приобретает перманентную форму с повышенным риском социальной напряжённости и риском потери потенциала инновационно-технологического развития. Общее состояние современной экономической системы ЛНР и потери позиций по многим конкурентным позициям на российском рынке промышленной продукции.

Список использованных источников

1. Внутренние затраты на исследования и разработки в Российской Федерации: намечается рост [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/223708440.html>
2. Индикаторы науки: 2019: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Л. Дьяченко и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 328 с.
3. Инновационное развитие экономики Донбасса: проблемы, перспективы, решения: материалы Круглого стола / МОН ДНР, ГУ «Институт экономических исследований»; под. ред. А.В. Половяна. – Донецк: Изд-во ФЛП Кириенко С.Г., 2017. – 116 с.
4. Королевский Д.Е. Методические подходы к оценке потенциала и уровня инновационно-инвестиционной деятельности промышленных предприятий / Д.Е. Королевский // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.17: Экономика Донбасса: векторы развития / ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2020. – С. 98-109.
5. Обсуждение Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2022-2024 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – <https://glava-lnr.info/sobytiya/glava-lnr/leonid-pasechnik-prinyal-uchastie-v-obsuzhdenii-programmy-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoy-narodnoy-respubliki-na-2022-2024-gody>.
6. Павловская С.В. Меры государственной поддержки совместной инновационной деятельности стран-участниц ЕАЭС / С.В. Павловская Ю.А. Шаврук // Вестник витебского государственного технологического университета. – 2016. – № 2. – С. 145-155
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf
8. Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы (Репр. издание 1900г.) / М.И. Туган-Барановский. – К.: Наукова думка, 1996. – 526 с.
9. Drucker P. Innovations and Entrepreneurship. Practice and Principles. N.Y.: Harper and Row, 1985. – 325 p.
10. Innovation, Technology, and Economic Growth [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.omnex.com/webmedia/documents/innovation-technology-entrepreneurship.pdf>